

MAKTABDA SPORT O`YINLARI BO`YICHA MUSOBAQALARNI TASHKIL QILISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539864>

Jumayev O`ral Yo`ldoshevich

Surxondaryo viloyati Oltisoy tumani Xalq ta`lim bo`limi 45 – sonli maktab jismoniy tarbiya o`qituvchisi

Annatsiya: *Mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport millatgenofondini takomillashtirish hamda sog'lom barkamol rivojlangan avlodni tarbiyalashning kafolatli manbasi sifatida O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimov amalga oshirgan davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari doirasida muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. I.A.Karimov "Sog'lom avlod" dasturini tasdiqlashga bag'ishlangan majlisdagi ma'ruzasida "Sog'lom avlodni tarbiyalash –butun jamiyat bu davlatda yashayotgan har bir insonning asosiy vazafasi va insoniy burchi" –deb ta'kidlaydi.*

Kalit so`zlar: *sport, jismoniy, kurash, valoboll,*

Aynan shu konseptual g'oya "Ta'lim haqida" va Kadrlash tayyorlashning milliy dasturi" qonunlarining ahamiyati va asosiy mohiyatini tashkil qiladi. Demak, har qanday ta'lim muassasasining asosiy strategik maqsadi o'qitilayotganlarni sog'lomlashtirish vazifalarini yechishga qaratilgan bo'lishi lozim. Shu sababli uzluksiz ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida jismoniy tarbiya va sport vositalarini tizimli va keng miqyosda qo'llanilishi o'qiyotgan yoshlarni sog'lomlashtirishning manbasi sifatida xalq xo'jaligining turli sohalari uchun raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashning muhim shartlaridan biridir. Birinchi prezidentimiz I.A.Karimovning tashabbusiga ko'ra tashkil qilingan "Umid nihollari", "Barkamol avlod" va Universiada kabi ko'p bosqichli va uzluksiz ommaviy musobaqa tizimi jismoniy tarbiya va sportni aholining keng doirasi va avvalambor, o'sib kelayotgan avodning kundalik hayotiga kirib kelish jarayonini tobora kuchaytirmoqda. O'zbekistonda mustaqillik davrida jismoniy tarbiya va sport sohasining rivojlanishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan samarali siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarning natijasidir. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yalpi yangilanishlar bevosita O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevnutq va ma'ruzalarida ilmiy-nazariy jihatdan chuqur tahlil etilgan. Jismoniy tarbiya va sport jarayonlarini joriy etishning geografik diapozonini yanada kengaytirish hamda ta'lim muassasalari sharoitlarida maqsadga

yo'naltirilgan holda qo'llash uchun jismoniy tarbiya va sport fanining nafaqat o'quv rejalarida nazarda tutilgan hajm doiralarida texnologik va metodik asoslarini takomillashtirish, 4 balki sport ixtisosligi bo'yicha mashg'ulotlarni darsdan tashqari shaklini tizimli tarzda tashkil qilish uchun takomillashtirish lozimdir. Sport o'yinlari organizmga jismoniy va psixofunktsional takomillashtiruv vositasi sifatida mamlakatimiz aholisining turli toifalari ichida juda ham ommalashgan ayniqsa, o'quvchi yoshlar ichida shu sababli ularning asosiylari –voleybol, basketbol, futbol, gandbol kabilari ko'p bosqichli musobaqalarning dasturlari hamda ta'lim muassasalarining o'quv rejalariga kiritilgan. Ta'lim jarayoni tuzilmasida sport o'yinlari ta'lim standart. o'quv reja va namunaviy o'quv dasturlari rejalariga muvofiq ravishda kiritiladi. O'zbekistonda keng qamrovda ommaviy sport sog'lomlashtirish ishlari turli o'quv muassasalarida tashkillashtirilib borilmoqda. Umumta'lim maktablarida bolalar sportini asosan homiylar va pedagogik jamoa tashabbusi asosida jismoniy madaniyat darslari va sport to'garaklari jarayonida olib boriladi. Umumta'lim maktablarida tahsil olayotgan o'quvchilar ommaviy sportda o'zlarining jismoniy mahoratlarini oshirib borishmoqda. Sinfdan tashqari sport ishlari jismoniy madaniyat o'qituvchilari jismoniy madaniyat jamoasi tomonidan tashkil qilinmoqda. O'zbekistonda uch bosqichli musobaqalar tizimining I bo'g'ini «Umid nihollari» o'yinlaridan o'rin olgan sport turlariga 7-sinf dan boshlab 9-sinf gacha jalb qilinadi. Bu maktab bosqichi, ya'ni maktablarning o'zida sinflararo musobaqa rejasi asosida amalga oshiriladi. II bosqich tuman (shahar) bosqichi bo'lib, unda maktab terma jamoalari ishtirok etadi. Bu bosqich V-VIII, VIII-XI sinflar uchun oktyabr-noyabr oylarida bosqich o'yinlari sifatida va I-IV sinflar uchun kuzgi ta'til vaqtida "Quvnoq startlar" o'yini tarzidagi yakuniy bosqich, ya'ni final sifatida tashkil etiladi. Uchinchi bosqich – tumanlar (shaharlar) terma jamoalari uchun viloyat (Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri) bosqichi. Noyabr-yanvar oylarida VIII-XI sinflar uchun bosqich o'yinlari o'tkaziladi. V-VII sinflar uchun esa qishqi ta'tilda final o'yinlari bilan yakun topadi. To'rtinchisi – tumanlarning VIII-XI- sinflari o'quvchilari uchun bahorgi ta'til paytida final bosqichi bilan yakunlanadi. Mamlakat final bosqichi musobaqalari viloyatlarning (Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri) VIII-XI sinflar o'quvchilari terma jamoalari o'rtasida aprel oyida bo'lib o'tadi. Bu bosqich musobaqalarida 1-sinf dan to 11-sinf gacha o'quvchilarning jalb qilinishi asosan umumta'lim maktablaridagi jismoniy madaniyat dasturi 10 vazifalarini hamda «Alpomish» va «Barchinoy» test norma talablarini o'zlashtirishga qaratilgan. Maktab jamoasining bu borada o'z oldiga

qo`ygan asosiy maqsadi yosh bolalar o`rtasida bolalarning sportga qiziqishini uyg`otish, sportni targ`ibot qilish bilan birgalikda, «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablarini topshirishga tayyorlash kabi dolzarb vazifalarni amalga oshirish bilan bog`liqdir. Bu ishlar quyidagi nizom asosida tashkil etiladi: 1. O`zbekistonda jismoniy madaniyat va sport tizimining maqsadi asosida: «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablarini bajarishga tayyorlash, yoshlar sport razryadlari bo`yicha sport norma talablarini topshirishga tayyorgarlikni tashkil qilish. 2. Jamoalar o`rtasida, oilalar o`rtasida, mahalla bolalalari o`rtasida o`zaro musobaqalarni tashkil qilish va shunga rioya qilish. 3. Umumta`lim maktabalarida jismoniy madaniyat tizimi ketma-ketligini ta`minlash, maktabga har tomonlama moddiy yordam ko`rsatish, o`quvchilar bilimni chuqurlashtirish, ko`nikma va malakalarini rivojlantirish, bilim berish bilan birga o`quvchilarning dam olishlarini hamda doimiy tarzda chiniqib borishlarini tashkil qilish. 4. Turli-tuman tashkiliy-uslubiy ish shakllarini joriy qilish. 5. O`quvchilarning jismoniy madaniyat va sportga bo`lgan faol qiziqishlarini aniqlab ular uchun har tomonlama qulay sport mashg`ulotlarini tashkil qilish. Hozirgi kunda O`zbekiston Respublikasida maktabdan tashqari bajariladigan jismoniy madaniyat va sport ishlari bolalar va o`smirlar sport maktablari, ko`ngillilar sport jamiyatlari tomonidan sport turlari bo`yicha to`garaklar tashkil qilinmoqda. Bunda, asosan, uch tipdagi maktabdan tashqari jismoniy madaniyat va sport ishlari alohida qayd etish lozim. Bular: bolalar-o`smirlar sport maktabi (BO`SM) maxsus guruhlarga ega bo`lgan Olimpiya zahiralari kasb-xunar sport kollejlari, oliy sport mahorati maktabi (OSMM) kabilar. Bolalar-o`smirlar sport maktabining asosiy vazifasi o`quvchilarni sport turlaridan puxta tayyorlab, tuman, shahar, viloyat, respublika terma jamoalariga sportchilar 11 tayyorlab berishdan iborat. Bu bolalar-o`smirlar sport maktabining faoliyatini baholaydigan asosiy ko`rsatkichlaridan biridir. Bunday faoliyat ko`rsatish o`quvchilarga sport sohasida chuqur bilim berishga olib keladi. Bolalar-o`smirlar sport maktabida tahsil olayotgan o`quvchi-sportchilarning sport mahoratlari, sport natijalari yuqori bo`lgandan keyin, ular oliy sport mahorat maktabida o`zlarining sport turlari bo`yicha bilim va mahoratlarini takomillashtirib murakkablashgan tizim asosida shug`ullanadilar. Oliy sport maktabining vazifasiga asosan O`zbekiston terma jamoasiga yuqori sport natijalarini ko`rsata oladigan sportchilarni tayyorlab berish kabi amaliy ishlar kiradi. «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablari 2000 yilning 2-yanvaridan amaliyotga tadbiq etildi. Test-norma talablarini muvaffaqiyatli topshirganlarga maxsus guvohnoma va ko`krak nishoni beriladi. «Alpomish» va «Barchinoy» test-

norma talablari yoshlarimizning jismoniy tayyorgarligini, jismoniy rivojlanishini va harakat faoliyatlarini aniqlab beruvchi asosiy vositalardan biridir. «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablari ayollar uchun 5 yoshdan 55 yoshgacha va erkaklar uchun 5 yoshdan 60 yoshgacha tuzilgan. «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablaridan o`tkaziladigan musobaqalar o`zining ommaviyligi bilan ajralib turadi. O`quvchilarning sport musobaqalarida qatnashishi o`sb kelayotgan yoshlarimizning sportga bo`lgan muhabbatini oshirib borish kabi umuminsoniy fazilatlarining rivojlanishiga sezilarli tasir ko`rsatayotganligi olib borilgan kuzatishlar va ilmiy-tadqiqot ishlarida ko`rinadi. Ba`zida jismoniy madaniyat mashg`ulotlari talab darajasida olib borilmayotganligi, ba`zi o`quvchilar zaifligi tufayli darsdan ozod qilinayotganligi hamsir emas. Biroq, shu bilan birgalikda, o`quvchilarning musobaqalarga katta ishtiyoq va zavq bilan qatnashayotganligi ham kuzatiladi. Binobarin, «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablari va ularning bajarilish jarayoni ayrim o`quvchilarning jismoniy tayyorgarligi past ekanligi, binobarin, ularning sog`lig`ini mustahqamlash asosiy vazifalardan biri ekanligini amalda ko`rsatmoqda. Shunday ekan, jismoniy madaniyat darslarida «Alpomish» va «Barchinoy» test-norma talablaridan o`rin olgan mashqlarni keng yo`nalishda bosqichma-bosqich o`quvchilarning kundalik hayotiga tadbiq qilib borsak, ularda sog`lom turmush tarzini shakllantirib borgan bo`lamiz. Sport musobaqasi o`quv mashg`ulot jarayonida qilingan mehnat bilan birga sport sohasida qo`yilgan maqsadlarning bajarilishi, erishilgan amaliy natijalarni ham oydinlashtiradi. Sport musobaqasi jarayonida o`sb kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda quyidagi fazilatlarini rivojlantirish nazarda tutiladi:- o`sb kelayotgan yosh avlodni O`zbekiston milliy istiqlol g`oyalariga tayangan holda tarbiyalash;- yosh avlodning sog`lig`ini mustahkamlash, issiq-sovuqqa chidamli, o`sb kelayotgan organizmni yanada rivojlantirish, hayotda uchraydigan turli-tuman jismoniy sifat va yo`nalishlarini tarkib toptirish;- umumta`lim maktablarida tahsil olayotgan o`quvchilarni muntazam sport mashg`ulotlariga jalb qilish, jumladan, sharqona yakka kurash sport turlarini rivojlantirish, bu borada o`quvchilarning yashash joylarida mashg`ulotlar tashkil qilish;-yosh sportchilarning sport mashg`ulotlariga qiziqishlarini, rivojlantirish va ularda sog`lom turmush tarzini shakllantirish;- umumta`lim maktablarida ommaviy sportni rivojlantirish, sport mashq jarayonini tashkil qilish to`g`risidagi ishlarni maromiga yetkazish;- o`quvchilar o`rtasida sport turlarini keng ko`lamda ommaviy tus olishini targ`ibot va tashviqot qilish va hokazo. Musobaqalar muvaffaqiyatli o`tishi uchun quyidagi pedagogik talablariga javob berishi

kerak:- o`quv-mashq, to`garak jarayonining yakuni bo`lishi;- musobaqa oldidan ishtirokchilarga, ya`ni o`quvchilarga yetkazilgan dastur, reja asosida bo`lishi;- musobaqalarda sport turlari bo`yicha qoida qonunlarga rioya etilishi. Musobaqa o`tkazishda musobaqa dasturi qatnashuvchilarning yoshi jinsi va sport tayyorgarligini hisobga olgan holda tuzilishi kerak bo`ladi. Yosh xususiyatlari ham hisobga olinadigan musobaqa hujjati rejalashtirish deb yuritiladi. Biroq o`quvchilarning yosh xususiyatlari hisobga olinishidan oldin musobaqa vaqtini me`yorlash, ya`ni musobaqa normasi va musobaqa sharoitini ishlab chiqish talab etiladi. Musobaqa rejasi oldindan tuzilib, bir yil oldin jamoalarga yetkazilishi kerak, chunki har bir jamoa oldindan musobaqaga tayyorgarlik ko`rishi lozim. Ayniqsa umumta`lim maktablari musobaqa dasturidan o`rin olgan «Umid nihollari» 4-bosqichiga yosh xususiyatlariga qarab bo`linadi va belgilangan maqsad asosida faoliyat ko`rsatadi. Musobaqani boshlashdan oldin, o`quvchilarning sport tayyorgarligi darajasi aniqlanadi. Ular musobaqaga tayyorgarlik ko`rishtari uchun 10-15 marotaba sport mashq jarayoniga qatnashib qo`shimcha tayyorgarlik ko`rganda mukammal sport formasiga ega bo`lishi va yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Endi esa ba`zi sport turlarini tashkil etish yuzasidan tavsiylar berib o`tamiz: Voleybol o`yinida o`yinchilar to`p bilan qisqa vaqt ichida harakat qilishlari lozim. Shu sababli u yoki bu o`yin sharoitida o`yinchi to`p bilan o`ynashi uchun yuqori tayyorgarlik ko`rishi talab etiladi. Shu maqsadda turli harakat usullarini bajarish uchun turlicha holatlarni egallash kerak. Hujum zarbasini berish va to`siq qo`yishda – baland, o`yinga kiritilgan to`pni qabul qilishda –o`rta, hujum zarbasini yoki to`siqdan pastlab qaytgan to`pni qabul qilishda –past (3-rasm) holatlar egallanadi. Bunda UOM (umumiy og`irlik markazi)ning holati navbatdagi harakatning xususiyatiga bog`liq bo`ladi. Shuni ham ta`kidlash o`rinliki, o`yinchining bo`yi va uning koordinatsion qobiliyati UOMga sezilarli ta`sir ko`rsatadi. Shuning uchun ham samarali turish holati shunday bo`lishi kerakki, bunda UOM tezda tayanch chegarasidan chiqarilib, zarur harakatlanish va faoliyat ko`rsatish imkoniyatini bera olsin. Yo`nalishi bo`yicha to`p uzatishlar (to`p uzatuvchiga nisbatan) quyidagicha bo`ladi: oldinga, o`z ustiga, orqaga. Uzunligi bo`yicha: uzun –zonalar osha; qisqa –zonadan zonaga; qisqartirilgan –zona doirasida. Balandligi bo`yicha: baland –2 m dan yuqori, o`rtacha –2 m gacha, past –1 m gacha. Yuqoridagi ko`rsatkichlarga bog`liq holda to`pga sekin, tez va katta tezlanish beriladi. To`pni to`rga yaqin –0,5 m gacha va uzoq –0,5 m dan ortiq masofada berish mumkin. To`pni uzatish texnikasi dastlabki holat, qo`lning to`pga qarama-qarshi harakati, amortizatsiya va to`pni

yo'naltirishdan iborat bo'ladi. Dastlabki holatdan to'p tomon harakatlanganidan so'ng voleybolchi vertikal holatda, oyoqlarining bukilish darajasi to'p yo'nalishining balandligiga va uchish tezligiga bog'liq holda, oyoq kaftlari parallel yoki bir oyoq (asosiy qo'lga nisbatan qarama-qarshi) biroz oldinda bo'ladi. Qo'llar oldinga chiqariladi, barmoqlar oval shaklini hosil qilgan bo'ladi. To'p firsak qismida birozbukilgan qo'l bel barobarida ushlab turiladi. To'p gavdaga nisbatan 20-30 sm oraliqda tashlanadi. Zarba berishda qo'l keskin ravishda orqaga harakatlantiriladi. Zarba pastdan yuqoriga-to'g'riga bajariladi. O'yinchi bir vaqtning o'zida orqa oyoqni to'g'rilyaydi va gavdaning og'irligini oldingi oyoqqa o'tkazadi. Zarbadan so'ng qo'l harakati to'pni "kuzatib" borish bilan tugallanadi. Pastdan to'g'ri to'p kiritish aniqligi asosiy uchta omil bilan aniqlanadi: qo'lni silkish (zamax) yo'nalishi bilan –u keskin orqaga haraktlanishi kerak; to'p tashlash balandligi bilan –u baland bo'lmasligi kerak; to'pga zarba berish –u taxminan bel barobarida amalga oshirilishi zarur.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. / Ed. B.A. Ashma-rina. - Moskva: Ta'lim, 1992 yil.
2. Sport musobaqalarini rejalashtirish, tashkil etish va o'tkazish. Antonov V.V. 2001 yil
3. Aliyev M. Jismoniy tarbiya haqidagi ilmiy uslubiy bilimlarni bolalarga singdirish kelajak sog'lom turmush tarzining asosidir. Sog'lom avlod tarbiyasining buyuk davlat qurish zaminidir, ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 2-qism.T.: 1994.16-18 b.
4. Salomova R.S. «Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati» T.: 2014.
5. Maxkamdjonov K.M. Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi.
6. T.: "Iqtisod-moliya", 2008.
7. Nuriddinova M.M. «Maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya yo'riqchilari uchun me'yoriy hujjatlar majmui». -T.: "Muxarrir", 2013.
8. Fayzullayeva M. va boshq. "Sog' tanda-sog'lom aql". T.: 2014
9. Usmonxo'jayev T. va boshq. "500 harakatli o'yinlar". -T.: "Yangi asr avlodi", 2014.
10. www.ziyonet.uz
11. www.cspi.uz